

ТАРЖИМАНИНГ ПСИХОЛОГИК ИСТИҚБОЛЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481466>

Касимова Раъно Рахматуллоевна,
филология фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD), доцент,
Бухоро давлат университети

Аннотация: Мақолада таржимашуносликнинг янги ёндашувлари, когнитив асослари ва психологик истиқболлари хусусида жаҳон ва ўзбек олимларининг фикр-мулоҳазалари ўрганилиб, таржиманинг кўплаб назариялари мавжуд бўлса-да, таржиманинг кундалик психологияси, реципиентнинг муайян воқеа-тафсилотларни турлича қабул қилиб, турлича муносабат билдириши аниқланган.

Калит сўзлар: муаллиф психологияси, қаҳрамон мотивацияси, реципиент реакцияси, мутаржим психологияси, таржимада ҳиссиётлар.

Балдасар Кастийёне “*Everyone knows the difficulty of things that are exquisite and well done – so to have facility in such things gives rise to the greatest wonder*” [13], яъни ҳар бир инсон нафис ва чиройли нарса тайёрлаш мушкуллигини билади, шунинг учун, бундай қобилиятга эга бўлиш кишини ҳайратлантиради, дея таъкидлаганидек, атрофимиздаги гўзал буюмлар ҳаминша диққатимизни тортиб, турли туйғуларни ҳис этамиз. Муайян бир халқ дурдона асарларини мутолаа қилганда ҳам ана шундай ҳиссиётлар юзага келади. Бунда ёзувчининг асар яратиш жараёнидаги ҳиссиётлари, ўй-фикрлари, ҳаётий тажрибалари, персонажлар тақдири ва кечинмалари, китобхон муносабати, унинг китоб ўқиш тажрибаси хусусида фикр-мулоҳаза юритишга тўғри келади. М. Жаковина ва Р. Герриглар айтганидек, реципиент ҳаётий тажрибаси натижасида муайян воқеликлар ва хилма-хилликларга турлича реакция билдиради, қаҳрамонлар мотивацияси, қарорлари ва хатти-ҳаракатларини ўзича баҳолайди: “*Narrative research has*

shown that reader responses vary from person to person as a result of particular histories and differences in life experiences that determine how they evaluate characters' motives, decisions, and behaviours" [10].

Ҳар бир реципиентнинг бадиий ифода воситалари ва кучли ҳиссиётлар билан йўғрилган матнга муносабати муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, мазкур матн таржима маҳсули бўлганда, ўзга маданият акс этирилган контекстнинг таржиманда бериш имкониятларини инобатга олиш мақсадга мувофиқ, чунки дунё китобхонлари турли ҳиссиётларни турлича қабул қилишади, ҳикоя қилинган воқеа тафсилотларини ўзича тушунишади ва ўзгача муносабатда бўлишади. Аслият реципиенти ва таржима матни муаллифи сифатида таржимон бундай вазиятларда ўз интеллектига таяниб иш кўради, яъни мутаржим таржима учун танланган асар воқеаларининг мазмун-моҳиятини идрок этиши, онгида синтез қилиши ва ундан кейингина ўзга тилда қайта яратиши мумкин.

Бугунги кунда таржимон ҳиссий интеллект билан боғлиқ бу каби масалалар когнитив таржимашуносликнинг тадқиқ объектига айланди. Хусусан, Э.Доу, Маурин, Б.И.Димитрова, С.Ҳабшер-Девидсон, У.Норберг, Шрив, Грегорий ва Эрик Ангелонлар [5] нинг тадқиқотларида таржиманинг когнитив жараёнлари, таржима ва когниция, Ш.Сафаровнинг таржимашуносликнинг когнитив асослари [12], Ҳ.Ли ва М.Уитверлар [9]нинг таржимашуносликда эмоциялар мавзусига оид изланишлари муҳим аҳамиятга молик.

Ш. Сафаровнинг когнитив ёндашув ҳозирги пайтда тушуниш, ўйлаш, хотирлаш, муаммо ечимини излаш ва тилдан фойдаланиш каби ментал жараёнлар тадқиқи билан қизиқувчи барча фанларда кенг миқёсда жорий қилинмоқда. Таржимашунослик ҳам бундан четда қолишни истамаслиги шубҳасиз [12], деган фикрларига таяниб, таржимага оид ҳаракатларни онгда кечадиган тафаккур фаолияти билан боғлаб, муаллиф, қаҳрамон, китобхон ҳиссиётлари сингари уч хил ҳиссиёт турини ажратиш мумкин.

1. П.Буш таржимонларнинг эмоционал ва интеллектуал содиқлик даражасига таъсир қиладиган мутаржим ва муҳаррирлар ўртасидаги кескин муносабатларга мисоллар келтиради [4]. Келтирилган фикр-мулоҳазаларга кўра шуни айтиш мумкинки, эмоционал материалнинг таржимон тафаккурида идрок этилиши, регуляция қилиниши ва қайта ифодаланиши таржима тили матнига муайян даражада таъсир кўрсатади. Бироқ бундай таъсир негатив ёки позитив таъсир этишини алоҳида тадқиқот объекти сифатида ўрганиш мумкин. Бинобарин Энн Жонс сингари таржимонлар“... some texts are a delight to translate and can serve to nurture and activate the full self of the translator”, яъни баъзи матнларни таржима қилиш завқ бағишлайди ва мутаржим “мен”ини ривожланиши ҳамда фаоллашишига хизмат қилади, деб ҳисоблайди.

Ж. Холмс таъкидлаган соф таржимашуносликнинг кичик тасвирий соҳасидан келиб чиққан таржима жараёнини тадқиқ қилиш (Translation Process Research (TPR)) бўлими [8], асосан, таржимон ментал жараёнлари ва инсон маълумотларини қайта ишлаш маҳоратини ўрганишга қаратилган [2]. Таржима психологияси соф когнитив жараёнлар билан бир қаторда муносабат, шахсият ва характерни қамраб олиши лозим.

Р.Уилсон ва Л.Герберларнинг таржимашунослик соҳасидаги изланишларида таржима бу шунчаки маҳсулотдан кўра, кўпроқ аслият матни имкониятларини таржима матни орқали юзага чиқаришга хизмат қилади, деган фикр илгари сурилади [4]. Кўриниб турибдики, мутаржим аслият матнини диққат билан ўқийди, таржима тили оддий китобхонларига қараганда аслият муаллифи ва матни билан кўпроқ қизиқади. Таржима жараёни мутаржимни муаллифга яқинлаштириб, аслият устида ишлаш, маънони қайтадан ифода этиш усулларини танлаш имкониятини яратади. Таржима қилинаётган манба ҳиссиётларга бой бўлса, мутаржим беқарорлаши, жумбушга келиши, ишончсизланиши ва ҳаттоки қўрқиб қолиши мумкин.

Л.Хиллснинг таъкидлашича, “... *entering into translation is like entering into a relationship, and that, through contact with the language of others, translators can get a greater sense of themselves*”[7], яъни таржимага киришиш муносабатга киришишга ўхшайди ва айнан ана шу ўзга тил билан алоқага киришиш орқали таржимонлар ўзларини янада яхшироқ тушуниб олишади. Ҳиссиётлар ҳақида ҳам худди шундай фикр юритиш мумкин. Ўзгаларнинг ҳиссиётлари орқали инсон ўз эмоцияларини яхшироқ тушуниши, тартибга солиши ёки аксинча, ўзини йўқотиш хавфи ҳам туғулиши мумкин. Шу ўринда, таржимоннинг арқонда юриши ҳақидаги машҳур метафора ёдга тушади. Таржимонлар бир қатор чекловлар остида ишлашса-да, улар қурбонлар эмас. Ж.Андерсон [1] фикрига таянган ҳолда, таржимон аслида ўз ижодининг, таржимасининг асосий ҳаракатлантирувчиси эмасми, деган савол туғилиши табиий. Ёзма равишда ҳис-туйғуларни идрок этиш, тартибга солиш ва узатишда таржимон кўплаб ҳиссий маълумотларни, шунингдек, таржима тили китобхонининг потенциал реакциясини ҳисобга оладиган матн яратади, чунки бир тилдан ўзга тилга ўгирилган эмоцияларни қабул қилиш ва тушуниш маданиятлараро тафовутланади.

Таржимонлар специфик, индивидуал, аффектив, умуман, тилнинг ўзига хос хусусиятларини бир тилдан иккинчи тилга ўтказиш учун масъул бўлиб, В.Хенитюк айтганидек, “*They drive the creation of a text that will expose and give scope to new significances and intertextualities*”[6], улар янги мазмун ва интертекстуалликка кенг йўл очиб берадиган матнларни яратишга ҳисса қўшишади.

Мутаржимларнинг бу каби танқидий фаолиятида икки томонлама талқин талаб этилади. Дейлик, таржимонга унинг иккинчи тилида (L2) ёзилган ҳиссиётларни уйғотувчи мураккаб мазмундаги аслият матни берилган. Мутаржим бундай вазиятда, биринчидан, аслият тилида берилган матнни адекват (етарли даражада) тушуниши ва талқин қилиши керак бўлса; иккинчидан, ушбу ҳиссиётларни уйғотувчи мураккаб мазмундаги

аслият матнини қайта яратиш учун таржима тилига мурожаат қилиши лозим бўлади. В.Хенитюкнинг фикрига кўра, *“Our senses cannot always be trusted to pass along information reliably when what we perceive, receive, and rewrite comes from a different culture and world view”*, идрок этишимиз, қабул қилишимиз ва қайта яратишимиз керак бўлган матн ўзга дунёқараш ва маданият маҳсули бўлса, ҳиссиётларимизга маълумотларнинг ишончли етказилишида ҳар доим ҳам таянмаслигимиз керак [6]. Мутаржимлар маълумотни ўз имконият ва қобилиятлари доирасида тушуниш ва етказишлари учун ҳиссий тажрибалари ва ҳиссий тил манбаларидан фойдаланишлари керак бўлади.

Демак, *“Translating emotional material forces one to explore emotions and language on a deeper level, intensely, to find ways to communicate what is core in a piece, to ‘learn how to breathe again’”*[6], яъни эмоционал материални таржима қилиш инсонни ҳиссиётларни ва тилни чуқурроқ, интенсив даражада ўрганишга, асарнинг асосий моҳиятини етказиш йўллари топишга, “нафас олишни қайта ўрганишга” мажбур қилади. Икки босқичли ушбу жараён таржимонни ҳам даволовчи врачга ҳам касалга айлантириб, иккала томоннинг зарур фаолиятларини амалга оширишга ундайди. Мутаржим бир томондан, идрок этиш ва тушуниш ҳаракатларини бажарса, иккинчи томондан, таржима жараёнидан келиб чиққан ҳиссиётларни ифодалаш керак бўлади. Бунинг учун эса Андерсон таъкидлаганидек, таржимон *“the ability to open oneself to the foreignness of another language at the level of one’s personality”*[1], ўз шахсияти доирасида ўзга тилнинг хорижийлигини очиб бериш қобилиятига эга бўлиши лозим.

Тил ва ҳис-туйғулар бир-бири билан узвий боғлиқ, чунки эмоционал омиллар кўп тилли дискурслар динамикаси асосида қурилган, тиллар эса, ўз навбатида, инсоннинг эмоционал ландшафтини шакллантиради. Ҳиссиётлар ҳамда тиллар бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида юзага келадиган манзара жуда мураккаб ва динамикдир, чунки турли тилларда

эмоцияларни идрок этиш, қайта ишлаш ва мулоқот қилиш қисман ўтмишдаги ва ҳозирги тажрибаларга, қисман бир қатор психологик социобиографик омилларга боғлиқ.

Тилни мулоқот шакли сифатида қамраб олувчи таржима, эмоцияларни ҳам ўз ичига олади. Шу жиҳатдан олиб қараганда, таржима ва эмоцияларни, яъни таржиманинг психологик аспектларини тадқиқ этиш жуда долзарб. С.Браунли *“‘Translation’ is a broad concept and area of study, if we take translation to mean any kind of transfer and transformation”*[3], ҳар қандай ўтказиш ва ўзгартириш таржима ҳисобланса, унда “таржима” сўзи жуда кенг тушунча ва бир қатор тадқиқотлар соҳаси эканлиги намоён бўлади, деб таъкидласа, яна бир гуруҳ олимлар *“‘Emotion’ can also be interpreted broadly as many different phenomena fall under this heading. Emotions can be broadly defined as multifaceted, embodied phenomena that involve loosely coupled changes in subjective experience, behaviour, and peripheral physiology”*[11], яъни “эмоция”ни ҳам атрофлича талқин қилиш мумкин, чунки мазкур сарлавҳа остида кўплаб турли ҳодисалар ётади. Эмоцияларни кенг маънода субъектив тажриба, хулқ-атвор ва периферик физиологияда эркин боғланган ўзгаришларни ўз ичига олган кўп қиррали, мужассамлашган ҳодиса сифатида таърифлаш мумкин, деб айтишади.

Умуман олганда, таржимашуносликнинг психологик истиқболлари, таржима ва тафаккур, таржима ва ҳиссиётлар кўплаб илмий изланишларни амалга ошириш имконини яратади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Anderson, Jean. “The Double Agent: Aspects of Literary Translator Affect as Revealed in Fictional Work by Translators”. *Linguistica Antverpiensa*, 2005.
2. Bell, Roger. “Psycholinguistic/Cognitive Approaches”. In *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, 1st edition, edited by Mona Baker, London and New York: Routledge, 2001.
3. Brownlie, Siobhan. *Mapping Memory in Translation*. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2016.
4. Bush, Peter. “Toil, Trouble and *Jouissance*: A Case-Study – Editing *Juan the Landless*”. In *Creative Constraints: Translation and Authorship*, edited by Rita Wilson and Leah Gerber, Clayton, VIC: Monash University Publishing, 2012.
5. Ehrensberger-Dow, Maureen, Birgitta Englund Dimitrova, Séverine Hubscher-Davidson and Ulf Norberg. *Describing Cognitive Processes in Translation: Acts and Events*. – Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2013.
6. Henitiuk, Valerie. “Optical Illusions? Literary Translation as a Refractive Process”. In *Creative Constraints: Translation and Authorship*, edited by Rita Wilson and Leah Gerber, 4. Clayton, VIC: Monash University Publishing, 2012.
7. Hills, Lia. “Effective Self-Translation: How Not to Completely Lose Yourself in Another’s Language”. In *Creative Constraints: Translation and Authorship*, edited by Rita Wilson and Leah Gerber, Clayton, VIC: Monash University Publishing, 2012.
8. Holmes, James S. “The Name and Nature of Translation Studies”. In *The Translation Studies Reader*, edited by Lawrence Venuti, London and New York: Routledge, 2000/1972.
9. Lee, Hyeseung. “Analysis of Russian-Korean Translation of Emotion Metaphor”. *Conference Interpretation and Translation* 5(1). 2003.

10. Matthew E. Jacovina and Richard J. Gerrig. How readers experience characters' decisions. *Memory & Cognition*, 2010.
11. Mauss, Iris B., Catharine Evers, Frank H. Wilhelm, and James J. Gross. "How to Bite Your Tongue Without Blowing Your Top: Implicit Evaluation of Emotion Regulation Predicts Affective Responding to Anger Provocation". *Personality and Social Psychology Bulletin* 32(5), 2006.
12. Сафаров Ш. Таржимашуносликнинг когнитив асослари. – Тошкент, 2019.
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Baldassare_Castiglione#cite_note-2